

Міністерство освіти і науки України
Міністру Оксену ЛІСОВОМУ
м. Київ, 01135, проспект Берестейський, 10.
тел. (044) 481-47-57, факс (044) 481-47-96. mon@mon.gov.ua

Громадська організація «Львівський аналітичний дім»
Керівника к. пс. н. Олега ЛОЗИНСЬКОГО
м. Львів, 79000, вул. Рубінова, 15, ЄДРПОУ 34167033

Вих. № 208 від 14.02.2026 р.

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації щодо економічного обґрунтування ліцензійних вимог для науково-педагогічних працівників

Керуючись ст. 34 Конституції України, статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтею 5 Закону України «Про звернення громадян», ГО «Львівський аналітичний дім» просить надати інформацію щодо економічного обґрунтування (валідності) кадрових вимог до науково-педагогічних працівників (далі — НПП), встановлених «Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності».

Нижче наводимо порівняльний аналіз умов праці та витрат на виконання ліцензійних вимог для кандидата наук (доктора філософії) в Україні та Польщі станом на 2026 рік:

Показник	Україна (ВНЗ)	Польща (Uczelnia)
Аудиторне навантаження	до 500 год/рік (фактично часто вище)	210–240 год/рік (Adiunkt)
Вимоги до публікацій (5 років)	5 публікацій (Scopus/WoS або фахові)	2–4 публікації (високий імпаکت-фактор)
Міжнародне стажування	Обов'язкове (не менше 6 кред. ECTS)	Бажане (часто оплачується грантом)
Дохід за 1 місяць («на руки», €)	~400 – 450 € (після підв. 2026 р.)	~1 300 – 1 600 €
Дохід за звітний термін (5 років)	~25 000 – 27 000 €	~80 000 – 95 000 €
Пенсія («на руки», €/міс)	~100 – 150 €	~600 – 850 €
Витрати на ліц. вимоги (€/5 років)*	~1 500 – 2 500 €	0 € (покриває університет/грант)
Джерело фінансування витрат	Власний кошт НПП	Бюджет установи / Гранти
Рентабельність роботи НПП	Від'ємна/Нульова (витрати > доходу на розвиток)	Висока (інвестиції в НПП за кошт держави)

*Витрати включають: оргвнески Scopus (від 300€), переклад (150€), оплату стажування (200-400€), сертифікати В2.

З огляду на вищезазначене, просимо МОН надати:

- Економічне обґрунтування** чинних ліцензійних вимог до НПП в контексті їхньої відповідності рівню оплати праці. Яким чином НПП має фінансувати міжнародні публікації та стажування при середній зарплаті у 420-450 євро, якщо вартість виконання цих вимог за звітний період складає 10-15% від його загального чистого доходу?
- Докази фінансової обґрунтованості** вимог щодо публікаційної активності у виданнях Scopus/WoS: чи передбачено в бюджетних розрахунках МОН окрему статтю витрат на покриття APC (Article Processing Charge) для викладачів державних ВНЗ?
- Перелік нормативно-правових актів** (статей законів України та постанов КМУ), які визначають відповідність ліцензійних вимог «державним соціальним стандартам» на 2026 рік (згідно із ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»).
- Інформацію про те, чи проводився аналіз **корупційних ризиків**, що виникають внаслідок неспроможності НПП виконати ліцензійні вимоги за кошт офіційної заробітної плати.

Відповідь просимо надати у встановлений законом термін на поштову адресу організації.

Керівник
ГО «Львівський аналітичний дім»

Олег ЛОЗИНСЬКИЙ